

Научная статья

УДК 159,9

DOI: 10.5281/zenodo.21129352

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ СТУДЕНТОВ

© 2026 П.А. Побокин¹, Х.В. Белашева², Т.В. Калинкина³

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

ORCID¹ 0000-0002-7814-0463

ORCID² 0000-0003-0430-0396

ORCID³ 0009-0009-6678-0971

В статье приведены результаты социально-психологического мониторинга личностных свойств студентов. Актуальность исследования обусловлена большим количеством стрессов, проблемами личной самореализации и профессиональной ориентации молодежи. Цель работы - оценка психического здоровья и выявление психологических проблем студентов для оказания им необходимой помощи, способствующей успешности обучающихся в образовательном процессе. В качестве психодиагностического инструментария применялись 16-факторный личностный опросник Кеттелла, методика К. Роджерса — Д. Дайдмонда, методика Е.Е. Туник на исследование творческих характеристик, опросник суицидального риска ОСТ Т.Н. Разуваевой и методика «Якоря карьеры». У студентов всех курсов выражены средние показатели коммуникативности, открытости, общительности в установлении межличностных отношений. Психологический мониторинг личностных свойств студентов является эффективным инструментом анализа динамики индивидуального развития и адаптации к образовательному процессу. Регулярное исследование позволяет своевременно выявлять проблемы, корректировать образовательные стратегии и обеспечивать благоприятные условия для формирования гармоничной личности. Мониторинг играет ключевую роль в обеспечении успешности каждого студента и устойчивого функционирования системы высшего образования.

Ключевые слова: социально-психологический мониторинг, студенты, суицидальный риск, уровень адаптации, личность, творческие характеристики, карьерные установки.

Для цитирования: Побокин П.А. Социально-психологический мониторинг личностных свойств студентов / П.А. Побокин, Х.В. Белашева, Т.В. Калинкина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3 — С. 310–319. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129352>

Введение. Современное общество предъявляет высокие требования к молодым людям, особенно студентам высших учебных заведений. Учебная деятельность сопряжена с большим количеством стрессов, часто сопровождаемых конфликтами, проблемами личной самореализации и профессиональной ориентации. Высокая конкуренция на рынке труда, отсутствие гарантированной занятости, неопределенность будущего, недостаток свободного времени и давления социальных сетей способствуют росту тревоги и депрессии среди молодого поколения. Все это вызывает необходимость регулярного наблюдения за состоянием студентов, выявления негативных тенденций и предотвращения возможных рисков [1,10,21]. Поэтому тема социально-психологического мониторинга является крайне актуальной и востребованной в сфере высшего образования [9, 16, 19].

Современные молодые люди находятся под воздействием множества неблагоприятных факторов, влияющих на их физическое и психологическое состояние [15]. По данным ряда исследований, именно в период учебы студенты переживают наибольший риск развития хронических заболеваний, связанных с постоянным стрессом

и переутомлением [5, 7, 11]. Другое важное направление связано с проблемой самооценки и уверенности в себе. Всё больше современных студентов испытывают неуверенность в собственных силах, боятся неудач и имеют заниженную самооценку. Подобные ситуации препятствуют успешной учебной деятельности и полноценному социальному взаимодействию [17]. Психолог А.Г. Асмолов подчёркивает, что социализация студента проходит через интеграцию опыта взросления и профессионального становления, а постоянный мониторинг важен для понимания динамики личностного роста и потребностей студентов [4]. Согласно В.М. Климову и Р.И. Айзману важно раннее выявление признаков суицидальных настроений и депрессивных состояний среди студентов. Они призывают уделять особое внимание профилактике и поддержке уязвимых категорий студентов, испытывающих трудности адаптации [12]. По мнению С.В. Алехиной, психологический мониторинг даёт ценную информацию о профессиональных предпочтениях студентов, позволяя выстроить систему целевого трудоустройства выпускников. Необходимо обращать внимание на профессионально ориентированные потребности студентов [3].

Данная проблема настолько актуальна, что приоритетным направлением работы в высшей школе становится организация психологического сопровождения студентов, испытывающих трудности в обучении и социальной адаптации [6, 13, 14, 20]. До сих пор большинство исследований были сосредоточены преимущественно на изучении отдельных групп студентов (например, первокурсников). Однако комплексное изучение всего контингента студентов, включающее представителей всех курсов и специальностей, позволит создать полную картину происходящих изменений и разработать адекватные профилактические мероприятия.

Цель исследования: оценка психического здоровья и выявление психологических проблем студентов Института права и национальной безопасности (далее ИПНБ) Президентской Академии для оказания им необходимой помощи, способствующей успешности обучающихся в образовательном процессе.

Объект исследования: личностные свойства студентов высшего учебного заведения.

База исследования: ИПНБ ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ (2024-2025 учебный год).

Форма исследования: онлайн-тестирование.

Методики исследования: 16-факторный личностный опросник Кеттелла, методика К. Роджерса — Д. Дайдмонда, методика Е.Е. Туник на исследование творческих характеристик, опросник суицидального риска ОСТ Т.Н. Разуваевой, методика «Якоря карьеры». Разные этапы студенческой жизни требуют разных приоритетов мониторинга, потому что меняются главные задачи личности и связанные с ними риски. На первом курсе студенты сталкиваются с переходом в новые роли, изменением учебных требований и распорядка дня. В этот период главная задача — успешная адаптация: выработка эффективных учебных стратегий, формирование социальной поддержки и преодоление стрессовых реакций переходного периода. На старших курсах акцент смещается к профессиональному самоопределению: выбор направления деятельности, оценка собственных компетенций, подготовка к трудовой роли, взаимодействие с работодателями и совмещение учёбы с практикой. На выбор психодиагностического инструментария исследования повлияло и то обстоятельство, что проводить диагностику испытуемых по данным методикам можно онлайн. А форма представления результатов позволяет использовать их при дальнейшем анализе.

К проведению мониторинга первокурсников в Президентской Академии в форме онлайн-тестирования было привлечено 438 студентов разных направлений и

специальностей ИПНБ, средний возраст $M = 20,5$ года, (1 курс — 111, 2 курс — 106, 3 курс — 102, 4 курс — 119 респондентов соответственно). Создана база данных, включающая полученные в ходе мониторинга показатели испытуемых.

Результаты исследования. Успешность адаптации первокурсников определяет эффективность их включения в учебную деятельность и готовность к преодолению трудностей, возникающих в процессе обучения [2]. В социально-психологической адаптации студентов в вузе различают: адаптацию к условиям учебной деятельности; адаптацию к группе (установление контактов, усвоение норм и правил группового общения); адаптацию к будущей профессии. Своевременная и полноценная адаптация во многом определяет успешность подготовки студентов [8, 18]. Факторами адаптации являются не только личностные характеристики, но и особенности групповой структуры, организации, характера отношений, а также условия учебного процесса, которые могут быть специфичны для отдельных учебных групп (расписание занятий, преподаватели, отношения с куратором).

Результаты психологической диагностики респондентов на адаптацию представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты диагностики адаптации студентов по методике К. Роджерса-Д. Дайдмана

1 курс	Высокий		Средний		низкий	
	абс	%	абс	%	абс	%
Интегральный показатель адаптации	64	57,66 %	44	39,64 %	3	2,7 %
Адаптивность	53	47,75 %	55	49,55 %	3	2,7 %
Деадаптивность	1	0,90 %	65	58,56 %	45	40,54 %
Интегральный показатель самопринятия	66	59,46 %	41	36,94 %	4	3,60 %
Принятие себя	47	42,34 %	53	47,75 %	11	9,91 %
Непринятие себя	3	2,7 %	54	48,65 %	54	48,65 %
Интегральный показатель принятия других	67	60,36 %	41	36,94 %	3	2,7 %
Принятие других	47	42,34 %	60	54,05 %	4	3,60 %
Непринятие других	4	3,60 %	59	53,15 %	48	43,24 %
Интегр. Показатель эмоциональной комфортности	53	47,75 %	49	44,14 %	9	8,11 %
Эмоциональный комфорт	43	38,74 %	62	55,86 %	6	5,41 %
Эмоциональный дискомфорт	13	11,71 %	59	53,15 %	39	35,14 %
Интегральный показатель интернальной выс	71	64 %	37	33,33 %	3	2,7 %
Внутренний контроль	67	60,36 %	42	37,84 %	2	1,8 %
Внешний контроль	6	5,41 %	67	60,36 %	38	34,21 %
Интегральный показатель стремления к доминированию	46	41,44 %	52	46,85 %	13	11,71 %
Доминирование	36	32,43 %	66	59,46 %	15	13,51 %
Ведомость	7	6,31 %	73	65,77 %	31	27,93 %
Эскапизм	5	4,5 %	74	66,67 %	32	28,83 %

Для подавляющего числа студентов 1 курса ИПНБ Президентской Академии характерны высокий (47,75 %) и средний (49,55 %) уровень адаптивности, что свидетельствует о хорошем приспособлении этих респондентов к учебе в ИПНБ Президентской Академии, а также о соответствии целей этой учебы с их ожиданиями. И только у 0,90 % первокурсников диагностирована высокая дезадаптивность, что говорит о некой дисгармонии в принятии будущих решений. Результаты студентов 1 курса ИПНБ по шкале «Интегральный показатель самопринятия» показывают, что только у 3,6 % обучающихся отмечается низкий уровень, что может говорить о неудовлетворенности этих индивидов своими личностными чертами — 2,7 %. Интегральный показатель принятия других людей находится на высоком уровне и достиг отметки в 60,36 %. Как следствие, эти респонденты будут стремиться к общению, взаимодействию и совместной деятельности со студентами других курсов. Эмоциональный комфорт испытывают подавляющее число первокурсников (преобладает средний уровень 55,86 %) и только у 5,41 % он находится на низком уровне. В равной мере представлены респонденты с внутренним и внешним контролем. Ведомы 6,31 % обучающихся, а склонны к эскапизму — 4,5 %. В целом, результаты данной методики могут свидетельствовать о положительной динамике социально-психологической адаптации студентов первых курсов к учебе в ИПНБ Президентской Академии и к своему окружению.

Рассмотрим краткий сравнительный анализ психологической диагностики респондентов по 16-факторному личностному опроснику Р.Б. Кеттелла.

У студентов 1 курса средние показатели отмечаются по всем основным шкалам, что соответствует нормальному развитию, но наиболее выражены показатели по личностным факторам чувствительность/уравновешенность F3 (80 %), практичность/мечтательность M (77 %), консерватизм/радикализм Q1 (79 %). У студентов 2 курса средние показатели выражены по всем основным шкалам, кроме фактора доверчивость/подозрительность L, а именно, 51 % респондентов склонны к подозрительности. Стоит отметить и результаты по личностному фактору спокойствие/тревожность O, так 35 % студентов спокойны, 20 % склонны к тревожности, а 45 % — имеют норму. У 76 % респондентов в большей степени проявляется экстраверсия. По шкале F у 75 % респондентов преобладает экспрессивность, а по шкале H у 80 % студентов — смелость. Также весьма интересные результаты получены фактору спокойствие/тревожность O: 36 % третьекурсников склонны к тревожности, тогда как 32 % — спокойны. Вероятно, данный факт, можно объяснить большой учебной нагрузкой и появлением профилирующих дисциплин. Сравнивая результаты по курсам, стоит отметить, что студенты 1 курса более открыты и общительны, чем обучающиеся 2 и 3 курсов, а также более экспрессивны. В свою очередь, обучающиеся 3 курса более дипломатичны, чем первокурсники и второкурсники.

Рассмотрим результаты проведенной психологической диагностики респондентов по методике «ОСТ» Т.Н. Разуваевой. По шкале «Демонстративность» - низкий уровень выраженности представлен у большинства студентов — 82–89 % респондентов, у которых отсутствует демонстративное суицидальное поведение. У респондентов всех курсов отмечается низкий уровень по шкале «Временная перспектива» (от 81 % до 90 %). Данный факт можно объяснить тем, что студенты ИПНБ Президентской Академии в целом конструктивно планируют свое будущее и не испытывают чувства неразрешимости текущей проблемы в страх неудач. Показатели аффективности также варьируют на низком уровне в пределах 64–78 %, что говорит о том, что у этих респондентов не выражена эмоциональная вовлеченность в психологическую травмирующую ситуацию. Стоит отметить результаты по шкале «Социальный пессимизм». У студентов 1 курса средний уровень достигает 47 %, а у 3 курса еще выше

— 52 %, что может свидетельствовать о недоверии к другим людям, подозрительности и настороженности. Практически у студентов всех курсов выражен средний уровень максимализма, что может указывать на имеющуюся у них умеренную уверенность в себе, склонность ставить реалистичные, но достаточно амбициозные цели. В тоже время у респондентов присутствуют достаточно высокие показатели антисуицидального фактора (у четвертого курса он достигает 53 %), который снимает глобальный суицидальный риск обучающихся. Более подробные результаты в табл. 2.

Таблица 2. Результаты диагностики респондентов по методике ОСТ Т.Н. Разуваевой

Шкала	Низкий		Средний		высокий	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
1 курс						
Демонстративность	98	88 %	8	8 %	5	4 %
Аффективность	75	68 %	29	26 %	7	6 %
Уникальность	93	84 %	12	11 %	6	5 %
Несостоятельность	64	58 %	43	39 %	4	3 %
Социальный пессимизм	40	36 %	52	47 %	19	17 %
Слом культурных барьеров	100	90 %	11	10 %	0	0
Максимализм	52	47 %	51	46 %	8	7 %
Временная перспектива	100	90 %	10	9 %	1	1 %
Антисуицидальный фактор	24	22 %	39	35 %	48	43 %
2 курс						
Демонстративность	90	85 %	10	9 %	6	6 %
Аффективность	69	65 %	23	22 %	14	13 %
Уникальность	85	80 %	15	14 %	6	6 %
Несостоятельность	66	62 %	31	29 %	9	9 %
Социальный пессимизм	43	41 %	41	39 %	22	20 %
Слом культурных барьеров	100	94 %	3	3 %	3	3 %
Максимализм	46	43 %	51	48 %	9	9 %
Временная перспектива	91	86 %	13	12 %	2	2 %
Антисуицидальный фактор	24	23 %	36	34 %	46	43 %
3 курс						
Демонстративность	84	82 %	8	8 %	10	10 %
Аффективность	80	78 %	13	13 %	9	9 %
Уникальность	84	82 %	12	12 %	6	6 %
Несостоятельность	65	64 %	28	27 %	9	9 %
Социальный пессимизм	39	38 %	53	52 %	10	10 %
Слом культурных барьеров	84	82 %	12	12 %	6	6 %
Максимализм	42	41 %	53	52 %	7	7 %
Временная перспектива	83	81 %	13	13 %	6	6 %
Антисуицидальный фактор	21	21 %	38	37 %	43	42 %
4 курс						
Демонстративность	106	89 %	10	8 %	3	3 %
Аффективность	76	64 %	32	27 %	11	9 %
Уникальность	107	90 %	9	8 %	3	2 %

Несостоятельность	62	52 %	53	45 %	4	3 %
Социальный пессимизм	40	34 %	55	46 %	24	20 %
Слом культурных барьеров	115	96 %	3	3 %	1	1 %
Максимализм	46	39 %	61	51 %	12	10 %
Временная перспектива	108	90 %	9	8 %	2	2 %
Антисуицидальный фактор	25	21 %	31	26 %	63	53 %

Результаты психологической диагностики творческих характеристик респондентов по методике Е.Е. Туник представлены в таблице 3.

Таблица 3. Распределение результатов по методике Е.Е. Туник

Шкала	низкий		средний		высокий	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
2 курс						
Склонность к риску	24	22,6 %	44	41,5 %	38	35,9 %
Любознательность	40	37,7 %	45	42,5 %	21	19,8 %
Сложность	31	29,2 %	66	62,3 %	9	8,5 %
Воображение	36	34 %	32	30,2 %	38	35,8 %
3 курс						
Склонность к риску	11	10,8 %	67	65,7 %	24	23,5 %
Любознательность	24	23,5 %	53	51,9 %	25	24,5 %
Сложность	20	19,6 %	60	58,8 %	22	21,6 %
Воображение	20	19,6 %	52	50,9 %	30	29,4 %

Кратко анализируя результаты полученных данных, можно констатировать тот факт, что у студентов 2 курса преобладают средние показатели по шкалам «Склонность к риску», «Любознательность», «Сложность». Причем по шкале «Сложность» средний уровень достигает 62,3 %. Как правило, эти субъекты ориентированы на познание сложных явлений и вещей. Кроме того, у второкурсников отмечаются примерно одинаковое уровневое распределение показателей по шкале «Воображение». В свою очередь у студентов 3 курса ярко выражены средние показатели по всем 4 шкалам с небольшой выраженностью шкалы «Склонность к риску» (65,7 %). Вероятно, что эти студенты будут отстаивать свои идеи и ставить перед собой высокие цели, не обращая внимания на других людей.

Результаты диагностики карьерных ориентаций респондентов по методике «Якоря карьеры» представлены в табл. 4.

Таблица 4. Распределение результатов по методике «Якоря карьеры»

Карьерные ориентации	Среднее значение М
Профессиональная компетентность	5,71
Менеджмент	6,74
Автономия	6,56
Стабильность места работы	7,45
Стабильность места жительства	4,97
Служение	7,31
Вызов	5,66
Интеграция стилей жизни	7,35
Предпринимательство	5,94

Среди 9 карьерных ориентаций у студентов 4 курсов ИПНБ наиболее представлены такие как, служение (7,31) и интеграция стилей жизни (7,35). Студенты с этими

карьерными ценностями будут стремиться воплощать в работе свои идеалы. Ярко выражена и ценность «Стабильность места работы» (7,45). Для данных респондентов характерна потребность в безопасности и защите; им свойственен поиск постоянной и стабильной работы. Стоит отметить высокий результат и по карьерной ценности «Менеджмент» (6,74). Эта группа студентов стремится к лидерству и высокому доходу, а первостепенное значение для них будут играть ориентация личности на интеграцию усилий других людей и полнота ответственности за конечный результат. Менее выражена карьерная ценность «Стабильность места жительства» (4,97).

Заключение. В ходе проведения социально-психологического мониторинга было выявлено, что для подавляющего числа студентов первого курса ИПНБ Президентской Академии характерны высокий (47,75 %) и средний (49,55 %) уровень адаптивности, что свидетельствует о хорошем приспособлении этих респондентов к учебе в ИПНБ Президентской Академии, а также о соответствии целей этой учебы с их ожиданиями. И только у 0,90 % первокурсников диагностирована высокая дезадаптивность. У этих респондентов возможны конфликты с окружающими, поскольку они, в силу своего возраста, еще недостаточно хорошо адаптированы к своему социальному окружению. По результатам сквозного мониторинга у студентов всех курсов выявлен низкий уровень демонстративности, аффективности, уникальности, временной перспективы и слома культурных барьеров. Данный факт можно объяснить тем, что студенты ИПНБ Президентской Академии в целом обладают высокой стрессоустойчивостью, позитивностью ко всему новому, высокой активностью и мотивацией к учёбе, устойчивы в своих интересах, работоспособны. В тоже время отмечаются средние показатели социального пессимизма и максимализма, что связано с некоторой неуверенностью в себе, пессимистическим настроением и высокой утомляемостью. В свою очередь, у респондентов присутствуют относительно высокие показатели антисуицидального фактора, который снимает глобальный суицидальный риск обучающихся.

Таким образом, проведение социально-психологического мониторинга личностных свойств студентов приобретает первостепенное значение для психологической службы. Оценка психического здоровья должна быть приоритетной частью мониторинга — она служит ранним индикатором для превентивных вмешательств и направляет ресурсы на группы с наибольшим риском. Своевременная идентификация проблем позволяет снизить число академических срывов, улучшить вовлечённость и сократить вероятность развития серьёзных психических расстройств. Необходимо систематическое и целенаправленное наблюдение за познавательным, эмоциональным и личностным развитием студентов с учетом влияния образовательной среды учреждения, позволяющее администрации, преподавательскому составу образовательного учреждения, органам управления образованием осуществлять анализ воздействия образовательных и психолого-педагогических технологий на качество обучения и личностные изменения обучающихся. Полученные в ходе проведения социально-психологического мониторинга результаты, открывают перспективу разработки программы психологического сопровождения студентов ИПНБ, направленную на преодоление трудностей адаптации в образовательной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адушинова А.Г. Психологический мониторинг профессионального становления студента на этапе его вузовской подготовки. В сборнике: Теория и практика измерения латентных переменных в образовании. Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции. отв. ред. А.А. Маслак. — 2007. — С. 175–176.
2. Александрович П.И. Психологическая адаптация студентов к обучению в высшем учебном заведении // Труды БГТУ. Серия 6: История, философия. — 2015. — № 5(178). — С. 80-84.

3. Алехина С.В., Битянова М.Р. Мониторинг как вид профессиональной деятельности педагога-психолога // Вестн. практ. психологии образования. — 2009. — №4. — С. 66–73.
4. Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы языкознания. — 2008. — Выпуск №1. — С. 65–86.
5. Бильданова В.Р. Психология стресса и методы его профилактики: учебно-методическое пособие. Елабуга: Издательство ЕИ КФУ. — 2015. — 142 с.
6. Боронина Л.Н, Вишневский Ю.Р., Дидковская Я.В. Адаптация первокурсников: проблемы и тенденции // Электронный журнал «Университетское управление: практика и анализ». — 2001. — № 4. — С. 65–69. https://elibrary.ru/download/elibrary_9208770_60389840.pdf (дата обращения: 19,03,2026).
7. Газиева М.З. Особенности психологического стресса студенческой молодежи // Проблемы современного педагогического образования. — 2018. — № 59-1. — С. 442-445.
8. Дубовицкая Т.В., Крылова А.В. Методика исследования адаптированности студентов в вузе// Электронный журнал «Психологическая наука и образование». — 2010. — № 2. https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2010_n2/psyedu_2010_n2_27814.pdf (дата обращения: 19.03.2026)
9. Жумагалиева Б.К. Педагогический и психологический мониторинг, их место в образовательном процессе. Международный журнал экспериментального образования. — 2013. — № 7. — С. 146-150.
10. Захаренков В.В. Состояние психического здоровья и проблемы его мониторинга. Сиб. пед. журн. — 2010. — № 6. — С. 90–98.
11. Каширина Л.В. Копинг поведение студентов в условиях экзаменационного стресса // Психология. Экономика. Право. — 2013. — № 4. — С. 15–24.
12. Климов В. М., Айзман Р. И. Анализ факторов суицидального риска у студентов вуза // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. — 2017. — № 5. — С. 55–66.
13. Кузьмишкин А. А., Кузьмишкина, Забиров А.И., Гарькин И.Н. Адаптации студентов первого курса в вузе. Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 933–935. <https://www.moluch.ru/archive/62/9664> (дата обращения: 19,03,2026).
14. Латушкина Ю.А., Машкова И.Ю., Побокин П.А. Социально-психологическая адаптация студентов первого курса к условиям обучения в вузе. Гуманитарные науки (г.Ялта). — 2022. — № 4 (60). — С. 143–149.
15. Латушкина Ю.А., Побокин П.А. Психологические особенности проявления агрессивного поведения. Ярославский психологический вестник. — 2022. — № 2 (53). — С. 61–64.
16. Левина И.Л. Мониторинг психического здоровья детей и подростков // Мониторинг психического здоровья: материалы Межрегиональной научно-практич. конф., Новокузнецк, 17—18 октября 2006. — Томск; Новокузнецк: Изд-во «Иван Федоров». —2006. —С. 111–114.
17. Мамкина Т.М. Психологические причины неуспешности обучения в вузе современных студентов // Северный регион: наука, образование, культура. — 2018. — № 2(38). — С. 53–57.
18. Осницкий А. К. Определение характеристик социальной адаптации. Психология и школа. — 2004. — № 1. — С. 43–56.
19. Самсонова А.Н. Психологический мониторинг как средство оптимизации процесса личностно-профессионального развития студентов. В сборнике: Качество и инновации в XXI веке. Материалы 12-й Международной научно-практической конференции. Редакционная коллегия: Е.Н. Кадышев, В.Н. Чайников, В.Л. Семёнов, М.М. Митюгина. — 2014. — С. 179–182.
20. Станевский, А.Г., Лубовский, Д.В. Социально-психологическая адаптация студентов с инвалидностью: результаты психолого-педагогического мониторинга. Психолого-педагогические исследования. — 2025. — Том 17. — № 1. С. 64–80.
21. Усанов В. Мониторинг в системе психологических исследований. Развитие личности. — 2011. — № 4. — С. 78–90.

REFERENCES

1. Adushinova A.G. (2007) Psixologicheskij monitoring professional'nogo stanovleniya studenta na e'tape ego vuzovskoj podgotovki [Psychological monitoring of a student's professional development during their university training]. V sbornike: Teoriya i praktika izmereniya latentny'x peremenny'x v obrazovanii. Materialy IX Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. otv. red. A.A. Maslak. pp. 175–176 (in Russian).
2. Aleksandrovich P.I. (2015) Psixologicheskaya adaptaciya studentov k obucheniyu v vy'sshem uchebnom zavedenii [Psychological adaptation of students to higher education]. Trudy BGTU. Seriya 6: Istoriya, filosofiya. no 5(178). pp. 80–84 (in Russian).

3. Alexina S.V., Bityanova M.R. (2009) Monitoring kak vid professional'noj deyatel'nosti pedagoga-psixologa [Monitoring as a type of professional activity for a psychologist-educator]. Vestn. prakt. psixologii obrazovaniya. no 4. pp. 66–73 (in Russian).
4. Asmolov A.G. (2008) Strategiya sociokul'turnoj modernizacii obrazovaniya: na puti k preodolkeniyu krizisa identichnosti i postroeniyu grazhdanskogo obshhestva [The Strategy of Sociocultural Modernization of Education: Towards Overcoming the Identity Crisis and Building a Civil Society]. Voprosy' yazy'koznaniya. Vy'pusk no 1. pp. 65–86 (in Russian).
5. Bil'danova V.R. (2015) Psixologiya stressa i metody' ego profilaktiki: uchebno-metodicheskoe posobie [Psychology of Stress and Methods of Its Prevention: Educational and Methodological Guide]. Elabuga: Izdatel'stvo EI KFU. 142 p. (in Russian).
6. Boronina L.N., Vishnevskij Yu.R., Didkovskaya Ya.V. (2001) Adaptaciya pervokursnikov: problemy' i tendencii [Adaptation of First-Year Students: Challenges and Trends]. E'lektronny'j zhurnal «Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz». no 4. pp. 65–69. (in Russian). https://elibrary.ru/download/elibrary_9208770_60389840.pdf (accessed: 19.03.2026).
7. Gazieva M.Z. (2018) Osobennosti psixologicheskogo stressa studencheskoj molodezhi [Features of psychological stress among students]. Problemy' sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. № 59-1. pp. 442-445 (in Russian).
8. Duboviczkaya T.V., Kry'lova A.V. (2010) Metodika issledovaniya adaptirovannosti studentov v vuze [The methodology of studying students' adaptability at the university]. E'lektronny'j zhurnal «Psixologicheskaya nauka i obrazovanie». No 2. (in Russian). https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2010_n2/psyedu_2010_n2_27814.pdf (accessed 19.03.2026).
9. Zhumagalieva B.K. (2013) Pedagogicheskij i psixologicheskij monitoring, ix mesto v obrazovatel'nom processe [Pedagogical and psychological monitoring, and their place in the educational process]. Mezhdunarodny'j zhurnal e'ksperimental'nogo obrazovaniya.. no 7. pp. 146-150 (in Russian).
10. Zaxarenkov V.V. (2010). Sostoyanie psixicheskogo zdorov'ya i problemy' ego monitoring [Mental health status and monitoring issues]. Sib. ped. zhurn., no 6. 90–98 pp. (in Russian).
11. Kashirina L.V. (2013) Koping povedenie studentov v usloviyax e'kzamenacionnogo stressa [Coping behavior of students under exam stress]. Psixologiya. E'konomika. Pravo. № 4. pp. 15-24 (in Russian).
12. Klimov V. M., Ajzman R. I. (2017) Analiz faktorov suicidal'nogo riska u studentov vuza [Analysis of Suicidal Risk Factors in University Students]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. № 5. pp. 55–66 (in Russian).
13. Kuz'mishkin A. A., Kuz'mishkina, Zabirov A.I., Gar'kin I.N. (2014) Adaptacii studentov pervogo kursa v vuze [Adaptation of first-year students at the university]. Molodoj ucheny'j. no 3 (62). pp. 933-935 (in Russian). <https://www.moluch.ru/archive/62/9664> (accessed: 19.03.2026).
14. Latushkina Yu.A., Mashkova I.Yu., Pobokin P.A. (2022) Social'no-psixologicheskaya adaptaciya studentov pervogo kursa k usloviyam obucheniya v vuze [Social and psychological adaptation of first-year students to university conditions]. Gumanitarny'e nauki (g.Yalta). no 4 (60). pp. 143–149 (in Russian).
15. Latushkina Yu.A., Pobokin P.A. (2022) Psixologicheskie osobennosti proyavleniya agressivnogo povedeniya [Psychological features of aggressive behavior]. Yaroslavskij psixologicheskij vestnik. no 2 (53). pp. 61–64 (in Russian).
16. Levina I.L. (2006) Monitoring psixicheskogo zdorov'ya detej i podrostkov [Monitoring the mental health of children and adolescents]. Monitoring psixicheskogo zdorov'ya: materialy' Mezhhregional'noj nauchno-praktich. konf., Novokuzneczk, 17—18 oktyabrya 2006. Tomsk; Novokuzneczk: Izd-vo «Ivan Fedorov». pp. 111–114 (in Russian).
17. Mamkina T.M. (2018) Psixologicheskie prichiny' neuspeshnosti obucheniya v vuze sovremenny'x studentov [Psychological Reasons for the Failure of Modern Students to Study at a University]. Severny'j region: nauka, obrazovanie, kul'tura. no 2(38). pp. 53–57(in Russian).
18. Osniczkiy A. K. (2004) Opredelenie xarakteristik social'noj adaptacii [Defining the characteristics of social adaptation]. Psixologiya i shkola. no 1. pp. 43–56 (in Russian).
19. Samsonova A.N. (2014) Psixologicheskij monitoring kak sredstvo optimizacii processa lichnostno-professional'nogo razvitiya studentov [Psychological Monitoring as a Means of Optimizing the Process of Personal and Professional Development of Students]. V sbornike: Kachestvo i innovacii v XXI veke. Materialy' 12-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Redakcionnaya kollegiya: E.N. Kady'shev, V.N. Chajnikov, V.L. Semyonov, M.M. Mityugina. pp. 179-182 (in Russian).
20. Stanevskij, A.G., Lubovskij, D.V. (2025) Social'no-psixologicheskaya adaptaciya studentov s invalidnost'yu: rezul'taty' psixologo-pedagogicheskogo monitoring [Social and Psychological Adaptation of Students with Disabilities: Results of Psychological and Pedagogical Monitoring]. Psixologo-pedagogicheskie issledovaniya. Tom 17. no 1. pp. 64–80.

21. Usanov V. (2011) Monitoring v sisteme psixologicheskix issledovaniy [Monitoring in the psychological research system]. *Razvitie lichnosti*. no 4. pp. 78–90 (in Russian).

Поступила в редакцию 18.03.2026 г.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL MONITORING OF STUDENTS' PERSONAL PROPERTIES

P.A. Pobokin, H.V. Belasheva, T.V. Kalinkina

The article presents the results of socio-psychological monitoring of students' personal characteristics. The relevance of the study is accounted for by the high level of stress, personal self-realization issues, and professional orientation among young people. The purpose of the study is to assess the mental health and identify the psychological problems of students in order to provide them with the necessary assistance to ensure their success in the educational process. The 16-Factor Personality Questionnaire by Cattell, Rogers-Daidmond personality test, E.E. Tunik's method for studying creative characteristics, T.N. Razuvayeva's questionnaire for assessing suicide risk, and the "Career Anchors" method have been used in the study as psychodiagnostic tools. Students of all courses have average levels of communication, openness, and sociability in establishing interpersonal relationships. Psychological monitoring of students' personal characteristics is an effective tool for analyzing the dynamics of individual development and adaptation to the educational process. Regular monitoring allows to timely identify problems, to adjust educational strategies, and to create favorable conditions for the development of a harmonious personality. Monitoring plays a crucial role in ensuring the success of each student and the sustainable functioning of the higher education system.

Key words: socio-psychological monitoring, students, suicide risk, adaptation level, personality, creative characteristics, career attitudes.

Побокин Павел Анатольевич.

Кандидат психологических наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Российская Федерация,
г. Москва.

Доцент кафедры психологии безопасности,
старший научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории
«Лингвобезопасность и психология
информационного воздействия».

ORCID 0000-0002-7814-0463.

E-mail: pobokin-pa@ranepa.ru.

Белашева Христина Валерьевна.

Кандидат психологических наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Российская Федерация,
г. Москва.

Заведующий кафедрой психологии безопасности.

ORCID 0000-0003-0430-0396.

E-mail: belasheva-kv@ranepa.ru.

Калинкина Татьяна Владимировна.

Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Российская Федерация,
г. Москва.

Старший преподаватель кафедры психологии
безопасности.

ORCID 0009-0009-6678-0971.

E-mail: kalinkina-tv@ranepa.ru

Pobokin Pavel Anatolevich.

Candidate of Psychology, Associate Professor
The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Russian
Federation, Moscow.

Associate Professor at Department of Security
Psychology, Senior researcher of the research
laboratory «Linguistic Security and Psychology of
Information Impact».

ORCID 0000-0002-7814-0463.

E-mail: pobokin-pa@ranepa.ru.

Belasheva Hristina Valeryevna.

Candidate of Psychology, Associate Professor
The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Russian
Federation, Moscow.

Head of Department of Security Psychology.

ORCID 0000-0003-0430-0396.

E-mail: belasheva-kv@ranepa.ru.

Kalinkina Tatiana Vladimirovna.

The Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Russian
Federation, Moscow.

Senior Lecturer at Department of Security
Psychology.

ORCID 0009-0009-6678-0971.

E-mail: kalinkina-tv@ranepa.ru